

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782128>

УДК 338

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Чэнь Синь,

доц. гуманитарных наук,
Синьянский педагогический университет
Китай, г. Синьян

Аннотация: Проблема эффективного управления человеческими ресурсами организации становится сегодня все более насущной, так как, в конечном счете, конкурентоспособность продукции, ее низкую стоимость и высокое качество при всей энерговооруженности производства обеспечивает высокопроизводительный, высококачественный труд работников всех категорий. Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подготовке, переподготовке, повышению квалификации кадров. Поэтому неуклонно возрастает значение одной из важнейших организационно-правовых форм проверки (контроля) и оценки профессиональных и других качеств руководителей и специалистов – аттестации.

Ключевые слова: понятие аттестации, сущность аттестации

THEORETICAL BASIS OF PERSONNEL CERTIFICATION

Chen Xin,

Associate Professor of Humanities,
Xinyang Normal University, CHN,
China, Xinyang

Annotation: The problem of effective management of human resources of an organization is becoming more and more urgent today, since, ultimately, the competitiveness of products, their low cost and high quality with all the power-to-weight ratio of production provide highly productive, high-quality work of workers of all categories. Modern personnel policy makes serious demands on training, retraining, and advanced training of personnel. Therefore, the importance of one of the most important organizational and legal forms of verification (control) and assessment of professional and other qualities of managers and specialists, certification, is steadily increasing.

Keywords: the concept of attestation, the essence of attestation

Оценка персонала – это процесс определения эффективности деятельности сотрудников в ходе реализации задач организации, позволяющая получить информацию для принятия дальнейших управленческих решений. Оценка – более широкое понятие, чем аттестация. Оценка может быть формальной и неформальной (например, ежедневная оценка руководителем подчиненного) [1-4]. Оценка может осуществляться как регулярно, так и нерегулярно, в зависимости от конкретных потребностей организации. Аттестация от лат. attestatio – свидетельство употребляется, как правило, в двух значениях:

- 1) установление соответствия уровня знаний, квалификации работника занимаемой им должности или должности, на которую он претендует; в государственных организациях, учреждениях;
- 2) заключение, отзыв о деловых качествах сотрудника.

Итак, аттестацию можно определить как юридическую обязанность служащих проходить периодическую проверку уровня своей профессиональной подготовленности (квалификации) и соответствия занимаемой должности (выполняемой работе), организуемую работодателем в соответствии с установленными правилами и положениями, с целью оптимизации использования кадров, стимулирования роста их квалификации, повышения ответственности, исполнительской дисциплины и установления возможностей сохранения, изменения или прекращения трудовых правоотношений [5-8].

К основным признакам аттестации персонала можно отнести следующие:

- аттестация всегда вытекает из трудового правоотношения;
- субъектами аттестации являются определенные категории, перечисленные в нормативных правовых актах об аттестации;
- периодичность ее проведения;
- аттестация осуществляется в специальной организационно-правовой форме;
- результаты аттестации всегда имеют под собой определенные правовые последствия для аттестуемого работника;
- аттестация является одним из средств подбора и расстановки кадров руководителей и специалистов.

Аттестация достаточно широко распространена в отечественной практике работы с персоналом. Несмотря на это в литературе встречается довольно много определений понятия «аттестация», ее назначения, а также порядка проведения. Общеизвестным считается, что аттестационная

процедура нацелена на то, чтобы определенным образом ограничить субъективизм при оценке результатов деятельности работника.

Различают следующие основные формы аттестации:

- аттестация без установленной формы;
- аттестация по схеме, принимаемой в качестве ориентира;
- аттестация по установленной системе и форме.

Аттестация без установленной формы дает возможность подробно охарактеризовать целый ряд существенных индивидуальных качеств работника, но не обеспечивает их единообразной и полной оценки и не позволяет сделать достаточно надежные выводы о соответствии работника предъявляемым к нему требованиям [5-8]. Этому способствует известная свобода в выборе характеризующих качеств работника. При таком подходе может иметь место односторонний упор на одни требования и недостаточное внимание к другим. Такая форма аттестации дает широкий простор для субъективных оценок, а также создает определенные трудности для руководителей, поскольку недостаточно ясная формулировка может привести к их неправильному толкованию.

При проведении аттестации по схеме, применяемой в качестве ориентира, оцениваемые качества работника объединяются в группы (комплексы), для каждого из которых разрабатывается детальный вопросник. Лица, проводящие аттестацию, имеют право не ограничиваться указанными группами признаков и предлагаемыми вопросами: их число и формулировки могут быть изменены. Несмотря на ряд преимуществ, она не гарантирует полного единообразия и сопоставимости результатов аттестаций, проведенных в разное время и в различных подразделениях организации.

При проведении аттестации по третьей форме используются отпечатанные бланки, содержащие группы стандартных вопросов, ответ на каждый из которых характеризует наличие или степень проявления того или иного качества работника. Ответы должны быть даны только на эти вопросы, без каких бы то ни было добавлений. Несмотря на то, что в этом случае обеспечивается единство и полная сопоставимость результатов аттестации, тем не менее, отсутствует полнота охвата всех могущих представить интерес важных индивидуальных особенностей работника.

Очень важным элементом аттестации является ее периодичность. Периодичность проведения аттестации варьируется от полугода до четырех-пяти лет. Периодичность зависит от таких факторов, как цели оценки, изменения в объекте оценки (так эффективность требует частых оценок, знания меняются медленно, еще медленнее меняются личностные качества), затраты и сложность процедур аттестации.

Определенное значение при аттестации имеет и технология работы: ручная, механизированная, автоматизированная, автоматическая.

Авторы-разработчики систем аттестации единодушны в том, что аттестация является важным организационно-правовым средством определения соответствия работника занимаемой должности и нацелена на обеспечение эффективности деятельности и повышение профессионального уровня работников организации.

Поскольку аттестация является правовым средством оценки деятельности, основные условия и порядок проведения аттестации закрепляются в нормативных правовых актах, а также в положениях, в которых излагаются порядок и условия ее подготовки и проведения. Оценка деятельности управления кадрами.

Аттестация как явление, связанное с проверкой соответствия работника, организации установленным требованиям, получает все более широкое распространение. Помимо ранее существовавшей аттестации специалистов и рабочих мест сегодня аттестации подлежат образовательные учреждения, различные хозяйствующие субъекты. Аттестации подвергаются категории работников ранее незамеченные законодателем. Таким образом, можно говорить о новом качественном этапе аттестации, при котором проводятся проверки на профессионализм, компетентность, пригодность к работе.

Под аттестацией работников, как правило, понимают периодическую комплексную проверку уровня деловых, личностных, а порой и моральных качеств работника по соответствующей должности. В современных российских актах по аттестации наблюдаются различные подходы в определении аттестации, ее целей, задач и принципов. Неоднозначны решения вопросов формирования аттестационных комиссий, подготовки и проведения аттестации, оценки аттестуемого и правовых последствий аттестации. Это объясняется спецификой отраслей, принявших акты об аттестации, особенностями профессий и условиями труда аттестуемых работников. Вместе с тем, можно установить следующие характерные признаки, присущие аттестации медицинских работников:

- она проводится в организации, с которой у работника заключен трудовой договор или в другой, как правило, специализированной для этого организации;
- объектом проверки является теоретическая и практическая подготовленность работника занимать определенную должность или выполнять определенную работу;
- аттестация осуществляется периодически, т.е. единожды в интервале от года до пяти;
- совершается в специально создаваемых аттестационных комиссиях;
- используются разнообразные формы проведения аттестации.

Аттестация является важным этапом заключительной оценки персонала.

Содержание и сущность аттестации раскрывается в принципах аттестации. Они вырабатываются аттестационной практикой органов местного самоуправления. Аттестация муниципальных служащих строится на следующих основных принципах: внепартийность, всеобщность, гласность, периодичность, объективность, коллективность, обязательность.

Принцип всеобщности предполагает, что аттестацию могут проходить все педагогические работники, независимо от места их работы и должности.

Принцип коллегиальности предполагает, что оценка преподавателю, мастеру производственного обучения дается на основании анализа его работы представителями администрации образовательного учреждения, его коллегами, специально назначенными экспертами.

Принцип гласности означает, что аттестация проводится открыто, гласно, характеристика и экспертное заключение доводятся до сведения аттестуемого. Итоги аттестации и реализации рекомендаций аттестационной комиссии обсуждаются на педагогическом совете или методической комиссии.

Аттестация включает:

1. Оценку результативности сотрудников и их личностно-деловых качеств.

2. Оценку эффективности при решении задач в рамках должностной инструкции, а так же новых и сверхнормативных задач, осуществляемых линейными руководителями.

Целями аттестации являются:

- регулярная оценка успешности деятельности сотрудника;
- осуществление поощрительных и санкционирующих мероприятий;
- основание для оперативного перераспределения задач между сотрудниками;
- формирование кадрового резерва;
- составление плана обучения и развития сотрудников;
- планирование карьеры сотрудников;
- внедрение систем гибкой оплаты труда (изменения системы оплаты труда).

При проведении аттестации необходимо выработать критерии оценки.

Предметами оценки могут быть:

1. Способность к учебе (общие умственные способности).

2. Умение делать устные обобщения (насколько хорошо человек может сделать устное сообщение перед небольшой группой на хорошо знакомую тему).

3. Умение делать письменные обобщения (насколько успешно сотрудник может составить записку на хорошо знакомую тему).

4. Контактность (в какой степени данный человек вызывает к себе симпатии).

5. Восприятие порогового социального мнения (насколько легко работник воспринимает незначительные замечания, касающиеся его поведения).

6. Способность к творчеству (какова вероятность того, что человек способен решить задачу новым, отличным от других способом).

7. Самооценка (насколько реалистично представление человека о соотношении своих достоинств и обязанностей, насколько глубоко его понимание мотивов собственного поведения).

8. Общественная задача (отношение к расовым, этническим, социально-экономическим, образовательным и другим подобным вопросам).

9. Гибкость поведения (насколько легко человек в случае принуждения изменяет свое поведение или модифицирует его для достижения поставленной перед ним цели).

10. Необходимость одобрения со стороны вышестоящего лица (степень эмоциональной зависимости от руководства).

11. Необходимость одобрения со стороны равных по социальному положению лиц (степень эмоциональной зависимости от мнения коллектива).

12. Внутренние рабочие нормативы (насколько высоко качество, с которым сотрудник хочет выполнить какую-либо работу, по сравнению с более низким, но вполне приемлемым).

13. Необходимость продвижения (учитываются стремление к значительному продвижению по служебной лестнице и сроки, в которые человек надеется это продвижение осуществить, в сравнении с коллегами, занимающими равное с ним положение).

14. Необходимость надежности положения (в какой степени сотрудник хочет быть обеспеченным работой).

15. Гибкость при достижении цели (жизненные цели, их соответствие реальным возможностям и обстановке).

16. Первостепенность работы (в какой степени удовлетворение, получаемое от работы, больше удовлетворения от других сфер деятельности повседневной жизни).

17. Система акцентов положительных сторон деятельности учреждения (способность выделить положительные стороны деятельности

учреждения в отношении к персоналу: дружелюбное отношение, справедливость занимаемой позиции в отношении заработка и др.).

18. Реальность надежд (в какой степени надежды в отношении работы в организации совпадают с действительностью).

19. Терпимость к неопределенности и нестандартным условиям работы.

20. Способность работать длительный период времени без достаточного вознаграждения с перспективой получить награду позже.

21. Сопrotивляемость стрессу (до какого предела напряженность работы совпадает с нормальным психологическим состоянием).

22. Разнообразие интересов (различные сферы деятельности и увлечения – такие, как политика, музыка, искусство, спорт).

23. Энергия (как долго сотрудник может выдерживать высокий уровень нагрузки).

24. Организованность и способность к адекватному планированию карьеры.

25. Готовность принимать решения и умение их обосновывать.

Методы аттестации.

Управление персоналом немислимо без технологий и инструментов, с помощью которых осуществляются тонкие процедуры отбора, конкурсов, управление профессиональной и должностной карьерой служащего, создания мотивационной среды. В числе наиболее важных инструментов работы с персоналом следует выделить оценку персонала. Управление персоналом государственной службы: уч.-метод.

Оценка – это результат соизмерения, результат сравнения, познаваемого с тем, что может выступать в качестве эталона. При оценке деятельности сотрудника сравнивают его способности, личностные качества, результаты работы и т.д. с тем, что является идеалом, эталоном. Хотя идеалы и эталоны человек устанавливает или выбирает субъективно, они, однако, содержат известную долю объективного, так как в их природе присутствуют многократно повторяющиеся, общепризнанные или реально достижимые результаты работы, качества и действия людей и др.

Существует многообразие методов оценки персонала. Их можно разделить по субъектам оценки (кто проводит оценку): индивидуальные, групповые, экспертные. Оценки можно классифицировать по предмету и объекту оценки (что или кто подлежит оценке): личностные характеристики, результаты труда, процесс труда и др. Типология оценок может быть произведена и по средствам представления информации о предмете оценки: вербальные (словесные), формализованные (знаковые, графические), комбинированные.

Одним из важнейших вопросов при проведении деловой оценки персонала является выбор методов, с помощью которых оцениваются те или иные показатели. При оценке можно использовать несколько методов:

- характеристика значения устанавливается на шкале для каждого сотрудника (метод шкалирования);
- несколько оценок приводятся в ранжированный ряд относительно одного значения (метод упорядочения рангов);
- отдельный сотрудник характеризуется с точки зрения наличия или отсутствия предложенного значения показателя (метод альтернативных характеристик);
- метод без предварительного установления показателей оценки;
- метод управления по целям (MbO).

Многосторонность деловой оценки персонала достигается за счет применения так называемых «оценочных листов», которые заполняются всеми сторонами – «оценщиками» (коллеги, непосредственное руководство, подчиненные, сотрудники смежных подразделений, имеющие рабочие контакты с оцениваемым сотрудником). Непосредственный руководитель дает собственное заключение по представленным оценкам и знакомит с ним сотрудника Дорошева М. Новые методы оценки персонала. Управление персоналом.

При выборе критериев оценки следует учитывать, во-первых, для решения каких конкретно задач используются результаты оценки (повышение оплаты труда, служебный рост, увольнение и т.п.) и, во-вторых, для какой категории и должности работников устанавливаются критерии, учитывая, что они будут дифференцироваться в зависимости от сложности, ответственности и характера деятельности работника. Можно выделить три категории работников (служащих): руководители, специалисты и другие служащие.

В связи с разделением управленческого труда результат труда руководителя, как правило, выражается через итоги деятельности организации, а результат труда специалиста определяется, исходя из объема, полноты, качества, своевременности выполнения закрепленных за ним должностных обязанностей.

На практике при оценке результативности труда руководителей и специалистов наряду с качественными показателями, т.е. прямыми, используются косвенные, характеризующие факторы, влияющие на достижение результатов. К таким факторам результативности относятся: оперативность работы, напряженность, интенсивность труда, сложность труда и т.п.

Для оценки результативности труда применяются различные методы. Наиболее широко в организациях всего мира используется метод управления по целям (задачам).

В.Р. Веснин в книге «Практический менеджмент персонала» процедуру оценки персонала классифицирует по нескольким направлениям Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. – по объекту, т.е. по тому, что оценивается;

- по источникам, на данных которых базируется оценка;
- по способам осуществления процедуры оценки с использованием сведений, полученных из данного источника;
- по критериям, в соответствии с которыми происходят оценка и выбор лучшего или худшего показателя;
- по субъектам (кандидат или работник, осуществляющий самооценку; его коллеги, руководители, подчиненные, члены специальной комиссии);
- по степени охвата контингента. Здесь различают его глобальную оценку – в целом и локальную, относящуюся к группе лиц или отдельному человеку;
- по периоду.

К основным принципам эффективной оценки Веснин В.Р. относит следующее:

1. Направленность на улучшение работы.
2. Тщательная подготовка.
3. Конфиденциальность.
4. Всестороннее непредвзятое обсуждение итогов работы (или испытания) деловых и личных качеств человека, их соответствия должности, перспектив на будущее.
5. Разумное сочетание похвалы и критики.
6. Надежность и унифицированность критериев, достоверность методов.

Причинами возможных ошибок в оценке считаются:

- использование личного опыта как ее основы;
- ориентация исключительно на количественное соотношение положительных и отрицательных черт;
- подход к прошлому на основе современных стандартов;
- оценка личных свойств вместо результатов деятельности.

Вместе с тем, авторы подчеркивают, что процедура оценки результативности труда будет эффективной, если имеют место следующие обязательные ступени:

- установить «стандарты» результативности труда для каждого рабочего места;
- установить процедуру оценки результативности труда (когда, сколько часто и кто проводит оценку, критерии и методы оценки);
- побуждение лиц, проводящих оценку на то, чтобы собирать информацию результативности труда работников;
- обсудить результаты оценки с работником;
- принятие решения и документирование оценки.

Щекин Г.В. отмечает методы оценки персонала, похожие на рассмотренные выше, а также подчеркивает, что оценка работы кадров управления проводится в целях улучшения расстановки и использования специалистов, совершенствования аппарата управления. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента. Большое внимание автор уделяет формированию и подготовке резерва руководящих кадров. По мнению автора, расстановка кадров выступает конечной целью кадровой политики и ключевым звеном всей работы с кадрами управления. Автор предлагает конкретные схемы по оценке, подбору и формированию руководящих кадров.

С целью повышения объективности отбора высококвалифицированных специалистов на должности, где особое значение имеют профессиональные качества работников Щекин Г.В. рекомендует, применять конкурсную систему подбора и замещения вакантных должностей специалистов и руководителей.

Основная задача конкурсной комиссии – дать рекомендации руководителю предприятия о назначении на должность конкретного лица из числа претендентов, участвовавших в конкурсе.

В работе «Два подхода к оценке персонала» автор Г. Реймаров. Два подхода к оценке персонала, анализирует и сравнивает:

- технологию оценки персонала, базирующуюся на психофизиологическом тестировании;
- персонал-технологию, основанную на экспертных оценках.

К сожалению, метод психологического тестирования неточен. Из множества тестовых систем, применяемых на практике, не известно ни одной, которая была бы с достаточной строгостью верифицирована, то есть проверена на точность и на соответствие поставленной задаче. Основная причина встречающихся на практике парадоксов – в ошибках выбора тестов и формирования решающих правил. Ошибки анализа опытных данных – слишком частое явление даже среди маститых психологов.

К наиболее распространенным ошибкам можно отнести:

- неуместное, безграмотное использование корреляционного анализа;

- использование средних значений в качестве эталона;
- принятие решений на основании субъективно сконструированных правил.

Г. Реймаров предлагает программно-методический комплекс селекции тестов и решающих правил СТРЕП. Строгое решение заключается в том, что для однородных групп профессий (должностей) следует строить модели успешности деятельности на основании сравнения характеристик «успешных» и «неуспешных» работников.

Разработчики комплекса СТРЕП впервые предложили инструментарий решения ряда актуальных для психологов-практиков задач:

- выбора оптимального состава тестов и шкал для проведения аттестации;
- определения степени информативности отдельных шкал (параметров);
- расчета надежности полученных оценок;
- конструирования профилей личности, наиболее и наименее соответствующих данной должности.

Ю. Бруснецов в работе «Оценка труда сотрудников» (часть 2) изложил рекомендации по проведению собеседования по оценке сотрудника Бруснецов Ю. Согласно его рекомендациям собеседованию должна предшествовать большая подготовительная работа с целью получения предварительной информации о сотруднике и составления примерного плана беседы. Затем следует вступительная часть, главная цель которой – расположить сотрудника к беседе, дать ему возможность расслабиться. Само собеседование должно проходить в корректной, вежливой и доброжелательной форме, в ряде случаев даже в форме обсуждения, обмена мнениями. В конце собеседования необходимо подвести итоги беседы, опираясь на результаты оценочного листа, объявить оценку.

Для правильного применения системы аттестации и полного использования, заложенных в ней возможностей методика аттестации должна ориентироваться на такие принципы (правила):

- соответствовать нормативным документам, регламентирующим организационное, правовое и экономическое положение аттестуемого;
- комплексность оценки, включающая оценку качеств аттестуемого и результаты работы;
- решения по аттестации работников в рамках конкретной организации должны быть сравнимы.

Справедливо отмечено независимо от методов оценки на основе балльных таблиц, системы коэффициентов или эталонов все они в значительной степени субъективны, так как в конце концов оценку выбирает

человек, и неважно, чем он пользуется. В связи с этим большое, если не определяющее значение при аттестации кадров имеет институт экспертов.

Процесс проведение аттестации.

Аттестация сотрудников – процесс присвоения сотрудникам объективных оценок их деятельности, с учетом определенных требований и выдвигаемых условий относительно занимаемой должности.

Все категории служащих обязаны пройти аттестацию (руководители, специалисты, технические служащие, организации, предприятия и т.д.). Лица, прошедшие аттестацию в комиссиях, специально созданных вышестоящими органами по подчинению, в повторных оценках не нуждаются.

Первым этапом проведения аттестации является подготовительный процесс. Его проводит руководитель компании совместно с внутренним кадровым отделом или внешней консалтинговой организацией.

Этапы подготовки аттестации.

Что нужно для обучения менеджеров аттестации и самого проведения:

1. Сформировать пакет документов для аттестуемых (анкеты, бланки и т.п.).
2. Составить расписание проведения аттестации. Время, дата.
3. Утвердить состав экспертов.
4. Провести собрание по разъяснению целей аттестации.

Ознакомить сотрудников с порядком проведения аттестации.

За две недели до начала аттестации о каждом сотруднике формируется Представление. Оно должно содержать следующие характеристики:

1. Уровень компетентности и соответствия работника профессиональным требованиям. Их соотношение с коэффициентом оплаты труда.
2. Отношение к работе и качество выполнения обязанностей.
3. Показатели эффективности за определенный промежуток времени.

Важно ознакомить аттестуемых со всеми материалами не позднее двух недель до начала аттестации.

Аттестационная комиссия рассматривает представление, заслушивает аттестуемого и руководителя подразделения, в котором он работает. Обсуждение работы аттестуемого должно проходить в обстановке требовательности, объективности и доброжелательности, исключающей проявления субъективизма.

Конкретные сроки, график проведения аттестации и состав аттестационной комиссии утверждаются руководителем учреждения,

организации, предприятия и доводятся до сведения аттестуемых работников не менее чем за две недели до начала аттестации.

В графике проведения аттестации указываются:

- наименование подразделения, в котором работает аттестуемый;
- его фамилия;
- должность;
- даты проведения аттестации и представления в аттестационную комиссию необходимых документов;
- должности и фамилии работников, ответственных за их подготовку.

Состав аттестационных комиссий.

В состав аттестационной комиссии включаются:

- председатель (как правило, заместитель руководителя учреждения, организации, предприятия);
- секретарь;
- члены комиссии.

В аттестационную комиссию включаются руководители подразделений, высококвалифицированные специалисты, представители профсоюзных организаций.

В необходимых случаях могут образовываться несколько аттестационных комиссий.

Регламент работы аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия правомочна проводить аттестацию и голосовать при участии в заседании не менее двух третей своего состава.

Рекомендации комиссии и оценка деятельности работника принимаются открытым голосованием в отсутствие аттестуемого. Результаты голосования определяются большинством голосов. При равенстве голосов аттестуемый работник признается соответствующим определенной должности и разряду оплаты.

Если проводится аттестация работника, являющегося членом аттестационной комиссии, то данный аттестуемый в голосовании не участвует.

Результаты аттестации сообщаются работнику сразу же после голосования.

Результаты аттестации (оценка и рекомендации) заносятся в аттестационный лист. Аттестационный лист составляется в одном экземпляре и подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, принявшими участие в голосовании.

Аттестационный лист и представление на работника, прошедшего аттестацию, хранятся в его личном деле.

По результатам проведенной аттестации комиссия выносит рекомендацию о соответствии работника определенной должности и об отнесении к тому или иному разряду оплаты труда.

Результаты аттестации в недельный срок сообщаются руководителю учреждения, организации, предприятия.

Реализация решений аттестационной комиссии.

Руководитель учреждения, организации, предприятия с учетом рекомендаций аттестационной комиссии в месячный срок издает приказ о присвоении работнику квалификационной категории. Квалификационная категория присваивается со дня принятия решения аттестационной комиссии.

О принятом руководителем решении в трудовой книжке делается соответствующая запись с указанием разряда оплаты по Единой тарифной сетке, но без указания размера ставки/оклада, поскольку она или он может меняться в связи с изменением минимальной ставки/оклада первого разряда.

Установленный служащему разряд оплаты в данном учреждении, организации и на предприятии не означает, что при переходе или переводе работника на другую работу этот разряд оплаты ему должен быть обязательно сохранен.

Признание работника не соответствующим заявленной квалификационной категории.

В случае признания работника не соответствующим заявленной квалификационной категории аттестация на ту же или более высокую квалификационную категорию по заявлению работника может проводиться не ранее чем через год со дня принятия соответствующего решения аттестационной комиссией.

По решению аттестационной комиссии о несоответствии работника занимаемой должности руководитель предприятия, учреждения, организации вправе:

- перевести работника на иную или нижестоящую должность;
- изменить существенные условия труда работника в части изменения объема должностных обязанностей, системы и размера оплаты труда, режима труда и отдыха, предоставляемых льгот и пр.;
- назначить обучение менеджеров прошедших аттестацию;
- уволить его по результатам данной аттестации.

Следует заметить, что перевод работника по результатам аттестации на другую или ниже оплачиваемую должность возможен только с письменного согласия работника.

Часть 2 ст. 73 ТК РФ указывает на то, что работодатель имеет право по своей инициативе изменить существенные условия трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических

условий труда, о чем работник должен быть уведомлен не позднее чем за 2 месяца.

В силу подп. "б" п. 3 статьи 81 кодекса увольнение по причине недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, допустимо только при условии, что несоответствие работника занимаемой должности вследствие его недостаточной квалификации подтверждено результатами аттестации, проведенной в порядке, предусмотренном федеральным законом или иным нормативным правовым актом, либо в порядке, закрепленном в локальном нормативном акте организации. Учитывая это, работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с работником по названному основанию, если в отношении этого работника аттестационная комиссия пришла к выводу о соответствии работника занимаемой должности. При этом выводы аттестационной комиссии о деловых качествах работника подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами по делу.

Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством о порядке рассмотрения трудовых споров.

Список литературы

- [1] Базаров Т.Ю. Управление персоналом. / Т.Ю. Базаров. – М., 2018. 234 с.
- [2] Бовыкин И.В. Новый менеджмент. / И.В. Бовыкин. – М., 2018. 347 с.
- [3] Егоршин А.П. Управление персоналом. / А.П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 2005. 267 с.
- [4] Ковалык В.Н. Теория и практика управления. / В.Н. Ковалык. – М.: Канди, 2006. 349 с.
- [5] Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. / Е.В. Маслов. – «Инфра-М», Москва-Новосибирск, 2003. 345 с.
- [6] Малиновский П. Методы оценки персонала. / П. Малиновский. – М., 2007. 145 с.
- [7] Трофимов Н.С. Современное управление персоналом организации. / Н.С. Трофимов. – СПб.: Канди, 2008. 345 с.
- [8] Суханова И.М. Аттестация персонала. Когда организации нужна комплексная оценка? Кадровые решения. / И.М. Суханова. – 2007. 456 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bazarov T.Yu. Personnel Management. / T.Yu. Bazarov. – M., 2018. 234 p.

- [2] Bovykin I.V. New management. / I.V. Bovykin. – М., 2018. 347 p.
- [3] Egorshin A.P. Personnel Management. / A.P. Egorshin. – N. Novgorod: NIMB, 2005. 267 p.
- [4] Kovalyk V.N. Management theory and practice. / V.N. Kovalyk. – М.: Kandy, 2006. 349 p.
- [5] Maslov E.V. Enterprise personnel management. / E.V. Maslov. – "Infra-M", Moscow-Novosibirsk, 2003. 345 p.
- [6] Malinovsky P. Methods of personnel assessment. / P. Malinovsky. – М., 2007. 145 p.
- [7] Trofimov N.S. Modern personnel management of the organization. / N.S. Trofimov. – SPb.: Kandy, 2008. 345 p.
- [8] Sukhanova I.M. Personnel certification. When does an organization need a comprehensive assessment? HR solutions. / I.M. Sukhanov. – 2007. 456 p.

© Чэнь Синь, 2021

Поступила в редакцию 10.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Синь Чэнь. Теоретические основы аттестации персонала // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 81-96. URL: <https://ip-journal.ru/>